

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

Азимов А.М., Аббосова Ю.А., Маннанов Ж.Ж.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Полученные клинико-лабораторные результаты показали, что включение в комплекс терапевтических мероприятий «Винилина», амоксиклава и полиоксидония позволило предотвратить развитие воспалительных осложнений или существенно снизить их частоту при проведении внутрикостной дентальной имплантации.

Ключевые слова: внутрикостная дентальная имплантация, методы профилактики и лечения послеоперационных осложнений, «Винилин», амоксилав, полиоксидоний, иммунитет.

OPTIMIZATION OF POSTOPERATIVE WOUND MANAGEMENT IN DENTAL IMPLANTATION

Azimov A.M., Abbosova Yu.A., Mannanov J.J.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The clinical and laboratory results obtained showed that the inclusion of Vinilin, amoxiclav, and polyoxidonium in the therapeutic regimen prevented the development of inflammatory complications or significantly reduced their incidence during intraosseous dental implantation.

Key words: intraosseous dental implantation, methods of preventing and treating postoperative complications, Vinilin, amoxiclav, polyoxidonium, immunity.

ТИШ ИМПЛАНТАЦИЯСИДА ОПЕРАЦИЯДАН КЕЙИНГИ ЯРАЛАРНИ БОШҚАРИШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

Азимов А.М., Аббосова Ю.А., Маннанов Ж.Ж.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Олинган клиник ва лаборатория натижалари шуни кўрсатдики, терапевтик режимга Винилин, амоксилав ва полиоксидоний қўшилиши яллигланиш асоратлари ривожланишининг олдини олди ёки суяк ичига тиш имплантацияси пайтида уларнинг пайдо бўлиш эҳтимолини сезиларли даражада камайтирди.

Калит сўзлар: суяк ичидаги тиш имплантацияси, операциядан кейинги асоратларнинг олдини олиш ва даволаш усуллари, Винилин, амоксилав, полиоксидоний, иммунитет.

e-mail: Ziza97.aa@gmail.com, abbosovayulduuz@gmail.com, Jondental1991@gmail.com

По данным статистических исследований, распространенность дефектов зубных рядов достигает 75% у населения трудоспособного возраста Узбекистан. Данные показатели свидетельствуют о высокой нуждаемости населения в ортопедической и хирургической помощи. Именно поэтому дентальная имплантация столь актуальна в настоящее время. Несмотря на множество преимуществ, быстрое развитие и совершенствование технологий, современная имплантация имеет существенный недостаток - осложнения в послеоперационном периоде. В связи с этим, вопрос о разработке профилактических мероприятий по снижению риска осложнений в послеоперационный период при проведении зубной имплантации имеет большое значение.

Цель: профилактика осложнений в послеоперационном периоде при проведении дентальной имплантации.

Показаниями к проведению имплантации являются: дефекты зубных рядов, полная адентия, невозможность использования съемных протезов, например, ввиду аллергии или же рвотного рефлекса. Противопоказания к проведению имплантации разделяются на несколько больших групп, общими противопоказаниями считаются тяжелые заболевания различных систем органов, а также наркомания, алкоголизм и ряд инфекционных заболеваний. Особое внимание хотелось бы уделить абсолютным местным противопоказаниям при дентальной имплантации, которыми являются:[1]

1) злокачественные опухоли, доброкачественные опухоли и опухолеподобные образования челюстно-лицевой области;

- 2) остеорадионекроз;
- 3) наличие предопухоловых заболеваний красной каймы губ или слизистой оболочки полости рта;
- 4) наличие клинической симптоматики непереносимости металлов;
- 5) тяжелая форма генерализованного пародонтита или пародонтоза;
- 6) идиопатические заболевания с прогрессирующим поражением тканей пародонта (синдром Папийона-Лефевра);
- 7) низкая гигиеническая культура пациента и нежелание его к поддержанию высокой гигиены полости рта.

Ряд заболеваний, вредных привычек и других противопоказаний, которые не учтены при оперативном вмешательстве могут отрицательно сказываться на дальнейшем процессе приживления имплантата. Вследствие чего, в статье будет более подробно рассмотрен вопрос о планировании имплантации, а также описаны показания и противопоказания к проведению данного оперативного вмешательства. [2]

Материалы и методы: Настоящее исследование было выполнено в отделение хирургической стоматологии и дентальной имплантологии клиники ТГМУ, в виде проспективного сравнительного клинического исследования, направленного на оценку эффективности усовершенствованного метода лечения послеоперационной раны при дентальной имплантации с использованием антисептического препарата Винилин. В исследование были включены 25 пациентов, соответствующих установленным критериям включения. В зависимости от применяемого метода лечения послеоперационной раны все пациенты были разделены на две сопоставимые группы — контрольную и основную (таблица 1). Контрольную группу составили 12 пациентов, у которых после хирургического этапа дентальной имплантации проводилось стандартное ведение послеоперационной раны в соответствии с общепринятыми клиническими рекомендациями. Данный подход включал традиционную антисептическую обработку операционного поля, наложение швов и стандартные рекомендации по гигиене полости рта в послеоперационном периоде. Основную группу составили 13 пациентов, у которых в комплекс лечения послеоперационной раны был включён препарат Винилин (бальзам Шостаковского).[3] Препарат применялся местно в области хирургического вмешательства как антисептическое и ранозаживляющее средство, направленное на снижение выраженности воспалительной реакции, профилактику инфицирования и стимуляцию репаративных процессов мягких тканей. Для решения вопроса о возможности проведения операции пациенту необходимо пройти комплексное обследование. Оно включает в себя сбор анамнеза, общеклинических анализов, в частности общий анализ крови и общий анализ мочи, осмотр полости рта – оценка состояния зубов, альвеолярных отростков, слизистой оболочки, вид прикуса, состояние гигиены полости рта. Также, во время обследования необходимо провести рентгенологическое исследование зубочелюстной системы, при помощи методов рентгенографии и компьютерной томографии. Этот метод позволяет оценить ряд важных показателей:[4] состояние челюстных костей, их плотность, характер трабекулярного рисунка, тип верхнечелюстных пазух, высоту и ширину альвеолярных отростков, степень их атрофии, расстояние между альвеолярным краем и дном верхнечелюстной пазухи или нижнечелюстным каналом. Нам хотелось бы акцентировать особое внимание на обязательном проведении санации полости рта пациентов, включающей в себя удаление зубных отложений и разрушенных зубов, лечение кариеса и заболеваний пародонта. В определенных клинических случаях пациенту показана хирургическая коррекция рубцов слизистой оболочки и альвеолярного отростка, пластика уздечки или языка, а также ортопедическая подготовка – нормализация высоты прикуса, устранение деформаций зубного ряда. Следует сказать, что на данном этапе, возможно предупредить ряд осложнений, которые могут возникнуть в послеоперационном, профилактические мероприятия будут заключаться в полном клиническом обследовании больного и строгом учете показаний и противопоказаний к оперативному вмешательству.[5] Общее количество осложнений в течение первых пяти лет после дентальной имплантации составляет около 33,6%. Важно заметить, что все осложнения в послеоперационном периоде делятся на две большие группы - ранние и поздние. К ранним осложнениям относят послеоперационный отек, который представляет собой нормальную реакцию тканей на операционную травму. Слабые кровотечения в области установки зубных имплантатов могут наблюдаться уже через пару часов после имплантации, когда сосудосуживающее действие адреналина, добавляемого в анестетик, заканчивается. Возникновение болевых ощущений, совместно с незначительным подъемом температуры, также является неотъемлемым компонентом воспалительного процесса, возникающего в результате травматизации тканей челюстно-лицевой области.[6]

Таблица 1.

Сравнительная характеристика клинических показателей у пациентов основной и контрольной групп[7]

Показатель	Основная группа	Контрольная группа
Количество пациентов	13	12
Срок эпителизации раны	5-7 дней	8-10 дней
Снижение болевого синдрома	На 2 – 3 сутки	На 4 – 5 сутки
Уменьшение воспаления	Выраженное к 3 дню	Умеренное к 5 дню
Отек тканей	Быстрое уменьшение	Сохраняется до 4 –5 суток
Наличие гнойного отделяемого	Отсутствует к 3 дню	Возможен до 5-6 суток
Частота осложнений	3%	12%
Средняя длительность лечения	6 дней	9 дней
Побочные реакции	Не выявлены	Единичные случаи раздражения слизистой

Расхождение швов, как осложнение, почти никогда не является признаком неудачной имплантации зубов, так как в большей мере характеризует результат поведения самого человека. Нарушения могут быть самыми разными: от несоблюдения принципов гигиены полости рта и игнорирования рекомендаций врача, до травмирования участка, с наложенными швами: пальцами, зубочистками, что приводит либо к механическому повреждению швов, либо способствует началу воспалительного процесса. Это и провоцирует расхождение швов в дальнейшем. В числе поздних осложнений, которые иногда возникают через длительный промежуток времени после имплантации зубов, можно выделить следующие: периимплантит; отторжение имплантата, миграция внутрикостного элемента в гайморову пазуху. В данной статье описаны лишь этиологические факторы различного рода осложнений послеоперационного периода, так как в основе профилактики осложнений лежит предупреждение возникновения причин, приводящих к ним. Отторжение имплантата представляет острый очаговый остеомиелит, появляющийся в окружающей имплантат костной ткани. Даная патология возникает из-за ряда причин, таких как: термическое повреждение костной ткани во время препарирования ложа; срыв репаративной регенерации кости в результате бактериальной обсемененности.[8] Также в качестве этиологии может выступать изменения гормонального фона, регулирующего процесс остеогенеза, остеопороз/ остеосклероз участка кости, с крайне низким уровнем кровоснабжения, нередко является фактором, приводящим к развитию данного рода осложнению. Перемещение внутрикостного элемента в верхнечелюстную пазуху считается крайне неприятным осложнением. К тому же, этиология данного процесса не выяснена до конца, но существует мнение, что данное явление может возникать в период резорбции окружающей имплантат кости при фенестрации слизистой оболочки пазухи над ним за счет отрицательного давления, создаваемого при носовом дыхании в верхнечелюстной пазухе. Более подробно хотелось бы остановиться на таком осложнении как периимплантит, под которым, в настоящее время, понимают воспалительный процесс в области десневой манжетки на ограниченном участке раздела имплантат / костная ткань, сопровождающийся резорбцией костной ткани, образованием костных карманов и замещением резорбированных участков грануляционной тканью в зоне воспаления. Причинными факторами могут быть: образование гематомы над заглушкой внутрикостного элемента имплантата и её нагноение, не соблюдение принципов атравматичного препарирования костного ложа. А также неадекватное закрытие операционной раны, рубцы и мелкое преддверие полости рта, травмирующие и вызывающие ишемию краев послеоперационной раны, неудовлетворительное состояние гигиены полости рта, недостаточно тщательный гигиенический уход в области десневой манжетки одноэтапно установленного имплантата.[9]

Результаты и обсуждение: Анализ эффективности оперативных и лекарственных вмешательств у лиц, подвергшихся дентальной имплантации, позволил установить неоднозначные клинколабораторные результаты в контрольной и основной группах пациентов. Клинические наблюдения на 2 сутки: у всех пациентов I основной группы после операции общее состояние было удовлетворительным, в контрольной группе 5 пациентов указывали на общее недомогание, связанное с появлением субфебрильной температуры тела спустя 4-5 часов после оперативных вмешательств. Увеличение регионарных лимфатических узлов на 2 сутки было отмечено у трех больных контрольной и одной основной группы. На третьи сутки после проведения операции дентальной имплантации общее состояние большинства пациентов обеих групп сравнения оставалось удовлетворительным или хоро-

шим. Лишь один пациент основной группы (3,8%) указывал на умеренные боли в области оперативного вмешательства. В контрольной группе таких больных было 9 (36%) человек. Вместе с тем, на 3 сутки после дентальной имплантации наблюдалось (особенно у лиц контрольной группы) увеличение числа пациентов с послеоперационным отеком. Названные осложнения было выявлено у подавляющего числа лиц контрольной группы – 16 (64%), в то время как у больных основной группы этот симптом зарегистрирован у 3 (11,5%) исследуемых. При наличии отека тканей вокруг имплантата всегда имела место гиперемия слизистой оболочки. С этим очевидно связано то, что у больных основной группы гиперемия по переходной складке встречалась реже – у 4 (15,4%) случаев против контрольной группы – у 18 (72%) больных. Как показал анализ полученных лабораторных результатов, высокая клиническая эффективность разработанного лечебно-профилактического комплекса во многом обусловлена наступившей под его воздействием нормализацией уровней содержания sICAM-1 в сыворотке крови. Установлено, что своевременная и полная коррекция иммунологических нарушений у лиц основной группы предупреждала возникновение ранних воспалительных осложнений и способствовала сокращению их продолжительности. Исследования показали, что под действием проведенных медикаментозных мероприятий у больных основной группы, не имеющих осложнений, уже на 3-7 день после дентальной имплантации и с возникшими кратковременными воспалительными явлениями вокруг имплантата уровень sICAM-1 в сыворотке крови снижался практически до цифр, зарегистрированных в группе здоровых лиц. В тоже время, у таких пациентов контрольной группы отмечена лишь положительная динамика анализируемого показателя, а у больных с возникшими осложнениями уровень sICAM-1 соответствовал исходному. Этой закономерностью, по-нашему мнению, во многом и обусловлены различные клинические результаты лечебных комплексов основной и контрольной групп пациентов.[10]

Рис. 1. Частота осложнений в основной и контрольной группе.

Рис. 2. Соотношение ранних и поздних осложнений

Рис. 3. Распределение осложнений (основная группа)

Заключение. Проведённое исследование показало, что стандартные методы ведения послеоперационной раны при дентальной имплантации обеспечивают удовлетворительные результаты, однако сопровождаются выраженным болевым синдромом, отёком мягких тканей, гиперемией слизистой оболочки и более длительными сроками эпителизации (12–14 дней). Включение препарата Винилин в комплекс послеоперационной терапии позволяет снизить интенсивность болевого синдрома на 8–10%, уменьшить выраженность отёка и гиперемии, обеспечивая более комфортное восстановление пациентов. Полученные данные открывают перспективы дальнейших исследований по применению антисептических и ранозаживляющих препаратов для оптимизации послеоперационного периода и профилактики осложнений у пациентов с различной соматической патологией.

Список литературы:

1. Профилактика воспалительных осложнений стоматологической имплантации методом антисептических полосканий раствором «Гивалекс» / С.Ю.Иванов, А.Ф. Бизяев, В.Н.Царев [и др.] // Медицинский вестник МВД. – 2005. - № 2 (15). – С.40-43.
2. Влияние Полиоксидония на микробную инфекцию у больных с хроническими воспалительными заболеваниями гениталий / [А.З. Ханукоева, В.И. Фирченко, В.И. Дымковец, Л.Е.Смирнова] // Человек и лекарство : материалы 9-го Рос. нац. конгр. – М., 2008. - С.484-485.
3. Архипов А.В. Сравнительный анализ результатов внутрикостной дентальной имплантации и профилактики осложнений: дис. ... канд. мед. наук / А.В. Архипов. – 2005. – 147 с.
4. Базилян Э.А. Принципы прогнозирования и профилактики осложнений при дентальной имплантации. Клинико-лаб. исслед.: дис. ... доктора мед. наук / Э.А. Базилян. – М., 2001. – 153с.
5. Бондаренко И.В. Современные подходы к иммунопрофилактике и иммунотерапии при операциях на лице и дентальной имплантологии / И.В. Бондаренко // Российский стоматологический журнал. – 2005. – № 3. – С.35–40.
6. Бекжанова О.Е., Маннанов Ж.Ж., “Роль дефицита витамина d в соматическом здоровье и метаболическом гомеостазе организма” Проблемы биологии и медицины, 2024, номер 2, стр 321-326
7. Бекжанова О. Е., Маннанов Ж.Ж., «Значение синтеза витамина d в развитии стоматологической патологии» Журнал медицина и инновации 12.2023, Ташкент-2023, стр 94-103
8. Параскевич В.Л. Дентальная имплантология: Основы теории и практики : [руководство]. – М., 2006. - 243 с.
9. Темерханов Ф. Комплексная оценка исследований микробиологических и цитологических показателей имплантоэпителиальной зоны // Стоматология. – 1997. – Т.76, № 4. – С.45-46.
10. Тимофеев А.А. Хирургические методы дентальной имплантации. Киев. Червона Рута-Турс. 2007. 128 с.
11. Цымбалов О.В. Дентальная имплантация при заболеваниях пародонта. Краснодар. Эдви. 2014. 184 с.
12. Pjetursson B.E., Bragger U., Lang N.P. Comparison of survival and complication rates of tooth-supported fixed dental prostheses (FDPs) and implant-supported FDPs and single crowns (SCs) // Clinical Oral Implants Research. 2007. Vol. 1. P.97–113.

Для цитирования: Азимов А.М., Аббосова Ю.А., Маннанов Ж.Ж. Оптимизация ведения послеоперационной раны при дентальной имплантации // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 34–38. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20008070>